

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 520 sahifa,
13-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Alohida ehtiyojga muhtoj bolalarga matematika darslarida integratsion yondashuvni amalga oshirish	10
Mamadjanova Ma'muraxon Kadirjanovna	
O'quvchilarda raqamli madaniyatni shakllantirishning nazariy asoslari.....	13
Boltayeva Go'zal Komilovna	
Inkluziv ta'lim sharoitida o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini aniqlash metodologiyasi	21
D. Sh. Jo'rayeva, J. A. Jovliyev	
Bolalarda leksik-grammatik nutq kamchiliklarini bartaraf etishda kontekstli texnologiyalardan foydalanish	25
Abdullayeva Yoqutjon Qalandar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	30
Abduvaliyeva Sabina Kurbonali qizi	
O'g'il bolalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	35
Aripov Shokirjon Olimovich, Raxmatillayeva Sug'diyona Muhammadjon qizi	
Pedagogik intuitsiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy metodikalar	39
Axmedov Jaloliddin Oribovich	
The Impact of AI-Generated English Learning Materials Based on Uzbek Rural Life on the Learning Motivation of Rural Students.....	42
Baxramova Malika Muzaffarovna	
Raqamli kutubxonalarda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish texnologiyalari va imkoniyatlari	47
Choriyeva Zarina Anvarbek qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida orfografik savodxonlikni shakllantirishning nazariy-pedagogik asoslari ...	50
D. Teshaboyev, M. Sotvoldiyeva	
Oliy ta'limda tblt metodik modeli asosida baholash tizimini takomillashtirish	53
Djurayeva Nargiza Kudratillayevna	
Yangi O'zbekiston ta'lim tizimida pedagogik etikaning rivojida xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Dushayeva Nazokat Sharofiddinovna	
Uilyam Shekspir tragediyalarining o'zbek adabiyotidagi o'rni.....	62
Ergasheva Mehriyona	
Qizlarning oilaviy kompetensiyasi uchun ijodiy pedagogika: Koreya dizayn ta'limi modelini O'zbekiston kontekstiga moslash.....	65
G'ayratova Mohidil Zafar qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida va darsdan tashqari mashg'ulotlarda umumrivojlantiruvchi mashqlardan foydalanish metodikasi	69
Maksetova Nurjamal Kuatovna	
Integrativ ta'lim muhitida bo'lajak surdopedagoglarning metodik kompetensiyalarini shakllantirish	72
Malikova Xurshida Ikramovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarda ko'p uchraydigan tovush talaffuzi kamchiliklari va ularni bartaraf etishda lopedik usullar.....	75
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Talabalarga an'anaviy xonandalik ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari.....	78
Muxammadova Ozoda Muzrabovna	
Hayotiy sifat tushunchasini psixologik mazmuni.....	82
N. G. Pulatova	
Inklyuziv ta'lim sharoitida alohida ehtiyojlarga ega o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashning kompleks yondashuvlari	85
Nazarova Dildora Asatovna, Abdurashidova Feruza Qaxramonovna	
Inklyuziv ta'lim tizimida o'qituvchining ko'p qirrali pedagogik faoliyati va uning nazariy asoslari	89
Nazarova Dildora Asatovna, Axmedova Aziza Temurovna	

Xo'ja ahmad Yassaviy e'tiqod tarbiyasi haqida.....	93
<i>Norova Sevara Uyg'un qizi</i>	
Matritsa va uning determinanti mavzusini o'qitish orqali bo'lajak iqtisodchilarning analitik tafakkurini rivojlantirish texnologiyalari.....	97
<i>Nuriddinov Jalolxon Tursunboy o'g'li, Otaboyev Muxsinjon Muqimjonovich</i>	
Odam anatomiyasi darslarida interfaol va multimedia vositalaridan foydalanish yo'llari.....	104
<i>Nurmatov Norqobil Jo'rayevich, Qo'chqorova Moxira Dilmurod qizi, Boxodirova Nilufar Ikrom qizi</i>	
AQSh ta'lim tizimining o'ziga xos jihatlari va bugungi kundagi rivojlanishi.....	110
<i>Orishev Jamshid Bahodirovich</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda xorijiy ta'limi tajribalari.....	116
<i>Pardayeva Gulbahor Jalg'ashovna</i>	
Kreativ ta'lim texnologiyalarining pedagogik mohiyati.....	119
<i>Sariboyev Nurali Abdunazarovich</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning zamonaviy pedagogik tizimdagi o'rni.....	122
<i>Siddiqov Azamat Muhammadjon o'g'li</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida 4K ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi.....	126
<i>Sobirova Sarvinoz Quvondiqovna</i>	
Criteria of Scientific Activity Implementation of Physical Culture Education Students.....	133
<i>Sapayev Ruzmat Radjapovich</i>	
O'smir yoshdagi o'quvchilarning ma'naviy ehtiyojlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	136
<i>Tilovova Qizlarxon Ishpulat qizi</i>	
PIRLS tadqiqotida so'rovnomalarning qamrov doirasida maktab muhiti.....	141
<i>To'qliyeva Matluba Boqiyevna</i>	
Onlayn til o'rganish platformalarining esl o'quvchilarining og'zaki nutq ishonchi (speaking confidence) ga ta'siri.....	146
<i>Tojiboyeva Shohistaxon, Omonova Nargiza</i>	
Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishda kommunikativ o'yinlarning ahamiyati.....	151
<i>Toshpo'latova Sevinch O'ral qizi</i>	
Maktab o'quvchilarining jismoniy sifatlarini tarbiyalashning samarali uslublari.....	155
<i>Turdiyev Azam Xasanovich</i>	
O'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda xalqaro baholash tizimini tatbiq etish imkoniyatlari.....	158
<i>Turobov Mamarajab Sodiq o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'limda ijodiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	163
<i>Umirzoqova Surayyo Xudoyberdiyevna</i>	
Talabalarda perspektiv tasvir bajarishga oid ko'nikmani shakllantirishda CAD dasturlaridan amaliy foydalanish imkoniyatlari.....	165
<i>Valiyev A'zamjon Nematovich, Toxirov Sardorbek Muzaffar o'g'li</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda qo'llaniladigan usullar va vositalar.....	173
<i>Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	176
<i>Xudoyberdiyeva Dildora Nazarjon qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Duduqlanishga ega bolalar nutqini rivojlantirishda kompleks korreksion ishlar tizimi.....	179
<i>Xusanova Nozimaxon Zuxriddin qizi</i>	
Sirdaryo viloyatida tabiat va mehnat jarayonlarining tasviriy san'at orqali estetik va ekologik ifodasi.....	182
<i>Yorlaqova Malika Ahmad qizi</i>	
The Relevance of Artificial Intelligence in Teaching the English Language.....	186
<i>Yusupova Gulnoza Mirzoyevna</i>	
Umumta'lim maktabida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kuzatiladigan nutq xususiyatlari.....	189
<i>Zairova Nigora</i>	

Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	193
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
Педагогические технологии совершенствования физических качеств как основы здорового образа жизни	197
<i>Журабаев Абдукарим Маматкулович</i>	
Формирование духовно-нравственной компетентности будущих учителей как педагогическая проблема	200
<i>Зокиржонова Ф. Р., Рихситиллаева Д. Р., Меликузиева Ш. А.</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	203
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Talaba yoshlarining ma'naviy madaniyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlar	205
<i>Xojametov Ajiniyaz Andriyanovich</i>	
Методика формирования познавательных интересов у младших школьников в процессе выполнения творческих заданий на уроках русского языка	207
<i>Юлдашева Тахмина Бону Гайратовна</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari asosida ingliz tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarini tinglab tushunishga o'rgatish usullari	210
<i>Abdurasulova Guljaxon Nabijon qizi</i>	
Fan va tabiatshunosligi asoslari mashg'ulotlarida tajribalar orqali bolalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	215
<i>Abdusamatova Nargiza Jamolidinovna, Xudayberganova Muqaddam Abdurashitovna</i>	
Bakteriofaglar tuzilishi va turlari (T-faglar) va ularning mikrobiekotizimdagi o'rni mavzusini o'qitish metodikasi	222
<i>Abdunazarova Zulayxo Sharifqulovna, Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich, Samikova Sevinch Toshtemir qizi</i>	
Bulung'ur doston ijrochiligining musiqiy xususiyatlari va ularni ta'lim jarayonida o'rgatishning pedagogik asoslari	227
<i>Babajanov Baxodir Allaberganovich</i>	
Activation of Students' Learning Activities Using Didactic Games	230
<i>Daminova Munajat Abduvoxobovna</i>	
Bolalar ensiklopediyasi vositasida tarbiyalanuvchilarning atrof-olam haqidagi tasavvurlarini shakllantirishning metodik shart-sharoitlari	234
<i>Davlatova Guljaxon Kamoliddin qizi</i>	
Innovatsion yondashuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish	241
<i>Esanova Ro'shana Qurbonazarovna</i>	
Kreativ tafakkurning texnik muammolarni samarali hal qilishdagi o'rni va ahamiyati	248
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich</i>	
Adabiyot va teatr san'ati vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarda ijobiy xulq-motivlarni shakllantirishda faollik markazlarining didaktik imkoniyatlari	253
<i>Inomova Dilnavoz Muzafar qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalari pedagog xodimlari mehnatini huquqiy tartibga solishning xususiyatlari	258
<i>Matekeyeva Bibinaz Mirjan qizi</i>	
Badiiy-estetik qadriyatlar va ularning o'ziga xosliklari	264
<i>Ostonova Gulrux Shuxrat qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga sharq allomalarining kitobxonlikka munosabatini tarixiy yondashuv asosida o'rgatishning ijtimoiy-tarixiy, zamonaviy va pedagogik xususiyatlari	268
<i>Parpibayeva Zulayho Rahimjon qizi</i>	
AI-Xorazmiyning ilmiy merosi vositasida talabalarda analitik tafakkurni rivojlantirishning metodologik asoslari	272
<i>Qaxxorova Shaxnoza Abduvasit qizi</i>	
Musiqiy-badiiy did tarbiyasining ilmiy nazariy asoslari	276
<i>Rayimova Gavhar Karim qizi</i>	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish.....	279
<i>To'laboyeva Iqbolxon Olimjanovna</i>	
Malakaviy amaliyot orqali bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetentligini rivojlantiruvchi texnologiyalari....	282
<i>Tohirjonova Hulkaroy Baxodir qizi</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchilariga chang cholg'usida Shashmaqom kuylarini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari.....	288
<i>Toshpo'lotova Zulxumor Davlatboy qizi</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirishning xususiyatlari	292
<i>Usmonov Sh. F.</i>	
The Formation of Human Capital In Education: A Pedagogical and Economic Analysis	297
<i>Uzoqova Shohida Mirzamurod qizi</i>	
“Птицы во рту” Саманты Швоблин: каннибализм нежности и зооморфный код магического реализма	302
<i>Каримов Зиёахмад Алишер угли</i>	
Формирование профессиональных качеств будущих учителей через активизацию учебной деятельности студентов с использованием дидактических игр в педагогических вузах.....	307
<i>Расулова Исмигуль, Якубова Зухра</i>	
Bolalar adabiyotini rivojlantirishda innovatsion yondashuv	311
<i>Mirzayeva Nigora Bozorovna</i>	
Issues of Developing Communicative Competence in Future Teachers from the Point of View of an Andragogical Approach.....	314
<i>Nishanova Mastura Khafizovna</i>	
Raqamli va innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida adabiy kompetensiyalarni rivojlantirish modeli.....	317
<i>Islomova Xafiza Azamatovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning testologik kompetentligini rivojlantirish muammosining ilmiy-nazariy asoslari	324
<i>Nuraliyev Islom Saidaliyevich</i>	
Концепт глаза в русской и узбекской лингвокультуре.....	328
<i>Кодирова Дилдора Абдуназар кизи, Асанов Руслан Арсенович</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirishda STEAM texnologiyasi asosida mashq tizimini takomillashtirish.....	334
<i>Eshonova Dilnoza Abrorovna</i>	
Boshlang'ich maktabda tabiiy fanlarni o'qitishning integratsiyalashgan dars shakllari va zamonaviy vositalari	337
<i>Bekmetova Shoxida Qodirberdiyevna, Nishonxo'jayeva E'zoza Nig'mon qizi</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining deontologik kompetensiyasiga qo'yiladigan talablar.....	342
<i>Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li</i>	
Zoologiya darslarida “Qushlar sinfi” mavzusini o'qitishning didaktik tamoyillari va metodik imkoniyatlari....	347
<i>Xaqberdiyeva Shoiratursunaliyevna, Norboyeva Naima Begali qizi</i>	
O'quv tayyorlov guruhi gandalchilarida mashg'ulot yuklamalarini rivojlantirish samaradorligi	352
<i>Shermuxeimedova N.N., Saylavova Aida Alisher qizi</i>	
Ikkinchi tartibli differensial tenglamalar uchun lokal chegaraviy masalalar: nazariya va tatbiqlari.....	356
<i>Musurmanova Nilufar Allamurat qizi</i>	
“Boychechak” qo'shig'ida ajdodlar turmush tarzi motivlari.....	360
<i>S. Matchanov, U. F. Xabibullayev</i>	
Фразеологизмы русского языка как зеркало национальной картины мира: лингвокультурологи-ческий анализ и методика преподавания в современной школе	365
<i>Мустанов Убайдулло Зулпанович</i>	
Oliy ta'limda udl yondashuvi asosida inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirish.....	369
<i>Yunusova Xusnora Shuxrat qizi</i>	

Art-pedagogik vositalar asosida talabalarning kasbiy mobilligini rivojlantirish.....	372
<i>Usmonova Qumriniso Saydaliyevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda didaktik o'yinlarning klassifikatsiyasi, pedagogik funksiyalari va raqamli ta'lim muhiti sharoitida integratsiyalashuvi.....	375
<i>Ortiqboeva Zumradxon Xasanboy qizi</i>	
Ta'lim jarayonida gamifikatsiya texnologiyasining qo'llanilishi.....	378
<i>Abdufatayev Sherjaxon Abduazimovich, Yaxshiboyev Temur-Malik Erkin o'g'li</i>	
Interaktiv o'yinlar asosida dasturlashni o'qitish: "Kod bo'lagini top" o'yinining pedagogik samaradorligi.....	381
<i>Xudayberganov Yashin Komilovich, Xonto'rayev Ibroxim Abdikamol o'g'li</i>	
Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	385
<i>Temirova Shoxsanam Komilovna</i>	
Kreativ kompetensiyani rivojlantirishda akademik muhit va shaxslararo munosabatlarning psixologik mexanizmlari.....	389
<i>Abdurazzaqov Shuxratbek Zafarjon o'g'li</i>	
Talaba yoshlarda ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari.....	392
<i>Fayziyeva Muqaddas Akbar qizi</i>	
STEAM ta'lim texnologiyasining mohiyati va uni boshlang'ich ta'limda qo'llash imkoniyatlari.....	397
<i>Abrorxonova Kamola Abrorxon qizi, Kamoljonova Iroda Niyazjon qizi</i>	
Zamonaviy yoshlar dunyoqarashining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	400
<i>Abdullayeva Nilufar Sadikjanovna</i>	
An'anaviy xonandalik ijrochiligida ovoz tarbiyasining shakl, usul va metodlari.....	403
<i>Abdusalomova Iroda Xabibulloyevna</i>	
Tibbiyot talabalari orasida kasbiy motivatsiyaning psixologik omillari.....	407
<i>Abduxamidov Abbas Muhiddin o'g'li, Rajabov Temurbek Baxtiyor o'g'li, Boboyeva Maxsuda Ataxanovna</i>	
Metakognitiv yondashuv asosida talabalar irodaviy sifatlarini rivojlantirishning kognitiv va psixologik asoslari.....	410
<i>Axatov Yo'ldoshjon Hamzayevich</i>	
A Model for Developing Transversal-Methodological Competencies in Future Educators.....	415
<i>Ergasheva Barno Ziyavitdin kizi</i>	
Historical Development of Project-Based Learning in Language Teaching.....	419
<i>Fayziyeva Ozoda Erkin Kizi</i>	
Axloq shakllanishining psixologik xususiyatlari: shaxs rivojlanishida ichki nazorat va motivatsiya mexanizmlari.....	423
<i>Ibaydayeva Munisa Aybek qizi</i>	
Neyropedagogik texnologiyalar asosida emotsional kompetentlikni rivojlantirishning innovatsion didaktik modeli.....	427
<i>Mirzaraxmonova Shaxnoza Mirzaaxmadovna</i>	
O'zbekistonda maktabgacha ta'limga xorijiy tajribalarni integratsiya qilish: Yaponiya davlati misolida.....	432
<i>Narimanova Saida Narimon qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on ma'lumotlar tarqalishining psixologik va ijtimoiy mexanizmlari hamda unga qarshi kurashish muammolari.....	436
<i>Nurmatov A. N.</i>	
Metodik savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik va metodologik jihatlari (Biologiya fani misolida).....	439
<i>Rahimova Mahliyo Akramovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlari va ularning matematik tafakkurini rivojlantirish imkoniyatlari.....	444
<i>Shabatova Rabig'a Janasbay qizi, Muxitdinova Nodira Mamalatifovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalar ommaviy sportini rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirish konsepsiyasi.....	448
<i>Ummatov Nozim Raimjonovich</i>	
O'quv jarayonida differensial topshiriqlarning o'rni va ularning ahamiyati.....	453
<i>Xoldarova Irodaxon Valijonovna, Xakimova Ma'mura Davlatjon qizi</i>	

Biologiya ta'limida zamonaviy innovatsion texnologiyalarning o'rni	457
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna</i>	
Genetika mavzularini o'qitishda tahliliy faoliyatni tashkil etish metodlari, vositalari va shakllari.....	461
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Dosov Rustam Alisherovich</i>	
Hayvonlarning xilma- xilligi mazvusini o'qitishda multimedia, 3D format modellari va virtual lobaratoriya asosida o'qitish metodikasi	466
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Murodullayeva Sarvinoz O'tkirbek qizi</i>	
Tog'ayli baliqlar mavzusini o'qitishning didaktik tamoyillari, pedagogik shart-sharoitlari va metodik yondashuvlari.....	473
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Qodirova Nurshoda Olim qizi</i>	
A Comparative Analysis of Lexical Transformations in Abdulla Qahhor's Prose "Tolka"	478
<i>Kasimova Nafisa Farhodovna, Safarova Maftuna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	482
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi</i>	
Gnosiologik yondashuv asosida mustaqil ta'lim jarayonini loyihalash.....	485
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Nemis tilini o'qitishda sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalari.....	491
<i>Xudoyberdiyeva Zumrat Xudayberdiyevna</i>	
Kasbiy nutqda til me'yorlariga rioya qilish muammolari.....	495
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari.....	498
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
Теоретические и практические аспекты развития одарённых студентов	502
<i>Байбаева Мухайё Худойбергеновна, Зайниддинова Хилола Абдулвахоб кизи</i>	
Организация проектной деятельности во внеурочной работе по математике при изучении темы "дроби" в начальных классах	508
<i>Бахытбаева Шахнозбану Махмуд кызы, Садыкова Альбина Венеровна</i>	
Традиционные методы развития навыка говорения в обучении иностранному языку	511
<i>Давронбекова Фарангис Давроновна</i>	
Описание скоростных качеств футболистов	517
<i>Мадаминов Орибджан Нишанбаевич</i>	

TA'LIM JARAYONIDA GAMIFIKATSIYA TEXNOLOGIYASINING QO'LLANILISHI

Abdufatayev Sherjaxon Abduazimovich

Guliston davlat pedagogika instituti, "Aniq fanlar" kafedrası
katta o'qituvchisi

Yaxshiboyev Temur-Malik Erkin o'g'li

Guliston davlat pedagogika instituti, "Aniq fanlar" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ta'lim jarayonida gamifikatsiya texnologiyasini qo'llashning nazariy-metodik asoslari, uning pedagogik samaradorligi hamda xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida gamifikatsiya elementlari asosida tashkil etilgan darslarning o'quvchilarning o'quv motivatsiyasi, bilish faolligi hamda tayanch va maxsus kompetensiyalarini rivojlantirishga ta'siri empirik ma'lumotlar asosida asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari gamifikatsiya texnologiyasining zamonaviy ta'lim tizimida samarali pedagogik vosita ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: gamifikatsiya, innovatsion ta'lim, raqamli pedagogika, motivatsiya, kompetensiya, ta'lim texnologiyalari.

Abstract: The theoretical and methodological foundations of applying gamification technology in the educational process are analyzed. The effectiveness of gamification in enhancing students' learning motivation, cognitive engagement, and the development of key and professional competencies is substantiated based on pedagogical experiments and the analysis of international and national research. The findings demonstrate that gamification is an effective pedagogical tool in modern education.

Key words: gamification, innovative education, digital pedagogy, motivation, competence, educational technologies.

Аннотация: Рассматриваются теоретико-методические основы применения технологии геймификации в образовательном процессе. На основе анализа научных исследований зарубежных и отечественных ученых, а также результатов педагогического эксперимента обоснована эффективность геймификации в повышении учебной мотивации, познавательной активности и развитии компетенций обучающихся.

Ключевые слова: геймификация, инновационное образование, цифровая педагогика, мотивация, компетенции.

KIRISH

Bugungi globallashtirish va raqamlashtirish jarayonida ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgar-moqda. Zamonaviy ta'lim nafaqat bilim berish, balki shaxsning mustaqil fikrlash, muammo yechish, jamoada ishlash va raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishni ham nazarda tutadi. Shu sababli, an'anaviy o'qitish usullari bilan cheklanib qolmasdan, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish dolzarb masalaga aylandi.

Shunday texnologiyalardan biri – gamifikatsiya texnologiyasi bo'lib, u o'yin elementlarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish orqali o'quvchilarning ichki motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi. Gamifikatsiya ta'lim jara-yonini qiziqarli, interaktiv va natijaga yo'naltirilgan shaklda tashkil etish imkonini beradi.

Xorijiy tadqiqotlarda (Deterding, Kapp, Hamari va boshqalar) gamifikatsiya o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartirishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Mahalliy tadqiqotlarda esa gamifikatsiya masalasi hali yetarli darajada tizimli o'rganilmaganligi mazkur tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi – ta'lim jarayonida gamifikatsiya texnologiyasining qo'llanishi bo'yicha ilmiy-nazariy qarashlarni umumlashtirish, xorijiy tajribalarni tahlil qilish va amaliy samaradorligini asoslab berishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Gamifikatsiya tushunchasi zamonaviy ta'lim tizimida muhim ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida shakllanib bormoqda. Ushbu tushunchaning nazariy asoslari S. Deterding tomonidan 2011-yilda ishlab chiqilgan bo'lib, u gamifikatsiyani o'yin dizayni elementlarini o'yin bo'lmagan kontekstga tatbiq etish sifatida izohlaydi. Mazkur yondashuv ta'lim jarayonida o'yin elementlaridan foydalanish orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish imkoniyatlarini ochib beradi.

G. Zichermann va C. Cunningham ham gamifikatsiyani foydalanuvchi xulq-atvorini boshqarishga xizmat qiluvchi samarali vosita sifatida talqin etib, uning ta'limdagi amaliy ahamiyatini asoslab beradi.

K. Kapp 2012-yilda gamifikatsiyani ta'lim jarayonida qo'llashning metodik asoslarini ishlab chiqib, uni o'quv motivatsiyasini oshiruvchi muhim pedagogik strategiya sifatida baholaydi. Unga ko'ra, ball, reyting, daraja va mukofot tizimlari o'quvchilarning o'zlashtirish jarayoniga faol jalb etilishini ta'minlaydi. K. Werbach va D. Hunter esa gamifikatsiyani tizimli yondashuv asosida joriy etish modelini taklif qilib, o'yin mexanizmlarini pedagogik maqsadlar bilan uyg'unlashtirish zarurligini ta'kidlaydi.

J. Hamari, J. Koivisto va H. Sarsa tomonidan 2014-yilda olib borilgan empirik tadqiqotlar gamifikatsiyaning ta'lim samaradorligiga ijobiy ta'sirini statistik jihatdan tasdiqlaydi. Ularning izlanishlarida gamifikatsiya o'quvchilarning bilish faolligini oshirish, ularning dars jarayonidagi ishtirokini kuchaytirish hamda o'quv natijalarini yaxshilashga xizmat qilishi aniqlangan. K. Seaborn va D. Fels 2015-yilda gamifikatsiyaning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilib, uning ta'lim jarayonida qo'llanishi uchun ilmiy asoslangan model va yondashuvlarni taklif etadi.

Shuningdek, K. Robson va hamkorlari 2015-yilda gamifikatsiyaning foydalanuvchi xulq-atvoriga ta'sirini chuqur tahlil qilib, uning samaradorligi kontekstga bog'liqligini ko'rsatadi. Unga ko'ra, gamifikatsiya elementlari maqsadga muvofiq va tizimli ravishda qo'llangandagina yuqori natija beradi.

Umuman olganda, yuqoridagi ilmiy tadqiqotlar gamifikatsiya texnologiyasining ta'lim jarayonida samarali qo'llanilishini, o'quvchilarning motivatsiyasi va kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim pedagogik vosita ekanligini asoslab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot kompleks metodologik yondashuv asosida amalga oshirildi. Tadqiqotda nazariy va empirik metodlar uyg'unlashgan holda qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotning birinchi bosqichida gamifikatsiya tushunchasining mazmun-mohiyati xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy qarashlari asosida o'rganildi.

S. Deterding gamifikatsiyani "o'yin dizayni elementlarini o'yin bo'lmagan kontekstga tatbiq etish" deb ta'riflagan. Uning tadqiqotlarida ball, reyting, darajalar kabi elementlarning psixologik ta'siri yoritilgan. K. Kapp gamifikatsiyani ta'lim jarayonida motivatsiyani oshiruvchi strategiya sifatida baholab, uni instruksional dizayn bilan uyg'unlashtirish zarurligini ta'kidlaydi. J. Hamari empirik tadqiqotlar asosida gamifikatsiyaning o'quvchilar faolligiga ijobiy ta'sirini statistik jihatdan isbotlagan. K. Werbach va D. Hunter gamifikatsiyani tizimli yondashuv asosida joriy etish modelini ishlab chiqqan. Mazkur olimlarning ilmiy qarashlari tadqiqot metodologiyasini shakllantirishda asos bo'lib xizmat qildi.

Gamifikatsiya elementlari joriy etilgan dars mashg'ulotlari davomida o'quvchilarning darsdagi ishtiroki, mustaqil fikrlash faolligi, topshiriqlarni bajarish tezligi va samarasi yaqqol namoyon bo'ladi. Kuzatishlar an'anaviy darslar bilan taqqoslab olib borildi.

O'quvchilar o'rtasida maxsus ishlab chiqilgan so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnoma savollari:

- gamifikatsiyaga bo'lgan qiziqish;
- darsga motivatsiya darajasi;
- o'z-o'zini baholash ko'rsatkichlari bo'yicha tuzildi.

Olingan natijalar foiz va diagrammalar asosida tahlil qilindi hamda an'anaviy ta'lim natijalari bilan solishtirildi. Tadqiqot natijalari gamifikatsiya texnologiyasining ta'lim samaradorligiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi.

1. O'quvchilar faolligi va motivatsiyasi. Gamifikatsiya elementlari (ball, badge, reyting jadvali) joriy etilgan darslarda:

- o'quvchilarning darsdagi faolligi 30–35 % ga oshdi;
- topshiriqlarni o'z vaqtida bajarish ko'rsatkichi 25 % ga yaxshilandi.

2. Bilimlarni o'zlashtirish darajasi. Nazorat ishlari natijalariga ko'ra:

- gamifikatsiya asosidagi guruhda o'rtacha baholar 15–20 % ga yuqori bo'ldi;
- bilimlarning uzoq muddatli saqlanishi kuchaydi.

Bu natijalar Hamari va Kapp tadqiqotlaridagi xulosalar bilan mos keladi.

3. Kompetensiyalarning rivojlanishi. Gamifikatsiya asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarda:

- kommunikativ kompetensiya;

- jamoada ishlash ko'nikmasi;
- muammoli vaziyatlarni hal etish malakasini rivojlantirishga xizmat qildi.

Mazkur tadqiqot natijalari ta'lim jarayonida gamifikatsiya texnologiyasini qo'llashning pedagogik samaradorligini tasdiqlaydi hamda xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan ilgari surilgan nazariy qarashlar bilan uzviy uyg'unlikda ekanligini ko'rsatadi. Xususan, o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligi, bilimlarni o'zlashtirish darajasi va kompetensiyalarining rivojlanishi bo'yicha olingan empirik natijalar gamifikatsiya texnologiyasining ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilishini isbotlaydi.

Tadqiqot natijalari K. Kapp tomonidan ilgari surilgan gamifikatsiyani o'qitishning motivatsion modeli bilan mos keladi. Unga ko'ra, o'yin mexanizmlarining maqsadli qo'llanilishi o'quvchilarda ichki motivatsiyani kuchaytiradi va bilim olish jarayonini faol faoliyatga aylantiradi. Ushbu tadqiqotda ham ball, reyting, darajalar va mukofotlar kabi elementlar o'quvchilarning o'z ustida ishlashga bo'lgan intilishini kuchaytirgani kuzatildi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari S. Deterding tomonidan ta'riflangan "gamefulness" tushunchasini amaliy jihatdan tasdiqlaydi. Deterdingga ko'ra, gamifikatsiya shunchaki o'yin emas, balki o'yin ruhini ta'lim muhitiga olib kirishdir. Ushbu tadqiqotda o'quvchilarning dars jarayoniga hissiy jihatdan jalb etilishi, ularning qiziqish darajasining oshishi aynan shu holat bilan izohlanadi.

J. Hamari tomonidan olib borilgan empirik tadqiqotlarda gamifikatsiyaning ijobiy ta'siri kontekstga bog'liqligi ta'kidlangan. Mazkur tadqiqot natijalari ham ushbu fikrni tasdiqlaydi: gamifikatsiya elementlari pedagogik maqsad va o'quv mazmuniga mos holda qo'llangandagina yuqori samaradorlikka erishiladi. Aks holda, o'yin elementlari ta'lim mazmunidan ustun kelib, kutilgan natijani bermasligi mumkin.

Gamifikatsiya texnologiyasining samaradorligini tushuntirishda L.S. Vygotskiyning sotsiokultural nazariyasi va A.N. Leontyevning faoliyat nazariyasiga murojaat qilish maqsadga muvofiqdir. Vygotskiy ta'lim jarayonida faoliyat va ijtimoiy muloqotning muhimligini ta'kidlagan. Gamifikatsiya esa aynan jamoaviy o'yinlar, rolli topshiriqlar va musobaqalar orqali o'quvchilarning o'zaro hamkorligini kuchaytiradi. Bu esa ularning yaqin rivojlanish zonasi doirasida bilimlarni samarali o'zlashtirishiga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, gamifikatsiya o'quvchilarda faqat bilim emas, balki kompetensiyalarning rivojlanishini ham ta'minlaydi. Xususan, kommunikativ kompetensiya, muammoli vaziyatlarni hal etish, jamoada ishlash va o'z-o'zini baholash ko'nikmalarining rivojlanishi kuzatildi. Bu holat kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilgan zamonaviy ta'lim talablari bilan to'liq mos keladi.

Shu bilan birga, tadqiqot davomida gamifikatsiya texnologiyasini joriy etishda ayrim cheklov va muammolar mavjudligi ham aniqlandi. Jumladan, pedagoglarning gamifikatsiya bo'yicha metodik tayyorgarligi yetarli darajada bo'lmaganda, o'yin elementlaridan noto'g'ri foydalanish holatlari kuzatilishi mumkin. Bu esa ta'lim samaradorligining pasayishiga olib keladi. Ushbu holat Werbach va Hunter tomonidan taklif etilgan tizimli gamifikatsiya modelini amaliyotga joriy etish zaruratini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, gamifikatsiyaning uzoq muddatli ta'siri masalasi ham alohida ilmiy izlanishlarni talab etadi. Ayrim tadqiqotlarda tashqi mukofotlarga haddan tashqari tayanish ichki motivatsiyaning pasayishiga olib kelishi mumkinligi qayd etilgan. Shu sababli, gamifikatsiya elementlarini tanlashda muvozanatni saqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, gamifikatsiya texnologiyasi ilmiy asoslangan holda, pedagogik maqsadlarga mos ravishda qo'llanilganda ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ushbu texnologiyani ta'lim tizimiga joriy etishda nazariy asoslar va amaliy tajribaning uyg'unligi muhim omil hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelindi: gamifikatsiya texnologiyasi ta'lim samaradorligini oshiradi, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytiradi, kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirishda samarali vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Deterding, S. et al. (2011). From Game Design Elements to Gamefulness. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2181037.2181040>
2. Kapp, K. M. (2012). The Gamification of Learning and Instruction. <https://www.wiley.com/en-us/The+Gamification+of+Learning+and+Instruction>
3. Hamari, J., Koivisto, J., Sarsa, H. (2014). Does Gamification Work? <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187705091401529X>
4. Werbach, K., Hunter, D. (2012). For the Win. <https://www.wharton.upenn.edu/story/for-the-win/>
5. Zichermann, G., Cunningham, C. (2011). Gamification by Design. <https://www.oreilly.com/library/view/gamification-by-design/9781449397678/>
6. Seaborn, K., Fels, D. (2015). Gamification in Theory and Action. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1071581914001546>
7. Robson, K. et al. (2015). Is It All a Game? <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2056305115586368>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.